

Onde está a rampa? Elementos de suplementação ou ato fundamental

RECENA, Maria Paula

Dra. em Arquitetura, Me. Poética Visuais; Professora Propaar, UFRGS

mariapaulapiazzarecena@gmail.com

Resumo. Este artigo estuda o caso do Jockey Club do Rio Grande do Sul, obra do arquiteto Uruguaio Román Fresnedo Siri. Tombado na esfera municipal em 2005, o conjunto vem se deteriorando ao longo dos anos. Como fato inaugural desta deterioração, toma-se o conjunto de rampas suprimido do pavimento térreo da Tribuna Popular. Com base na composição alterada, atípica, que resulta da supressão de um elemento estruturador na composição deste edifício, faz-se uma breve investigação das alterações sofridas que podem ser vistas como complementações e alterações feitas nos edifícios e suas consequências em seus respectivos sistemas de movimento.

Lançado em 1950, o concurso para a sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul foi vencido pela empresa Azevedo Moura e Gertum com projeto do arquiteto uruguaio Roman Fresnedo Siri. Com o contrato assinado em 1951, a obra seria concluída em 1959. O conjunto de edifícios principais é composto pelos pavilhões Popular, Social e Paddock (Fig. 1), pelos edifícios da Casa de Apostas Reta e da Casa de Apostas Curva, complementados pelo Rink do Paddock, a torre de *photochart* e os pórticos de entrada. Todos têm, como tema central, a pista para corridas. Os espaços vazios que resultam do arranjo dos edifícios em sua implantação são fundamentais para o conjunto que previa, inicialmente, a construção de mais três pavilhões populares, iguais ao existente, complementando o conjunto em direção à esquerda.

Figura 1 – Pavilhão Popular, Pavilhão Social e Paddock.
Fotos da autora, 2022.

Tombado na esfera municipal em 2005, a solicitação para tombamento na esfera federal foi encaminhada ao IPHAN-RS¹ em 2004, pelo Prof. Carlos Eduardo Dias Comas, Coordenador do

¹ O Processo 01512.000247/2004-51, referente ao tombamento do Complexo Arquitetônico do Hipódromo do Cristal foi aberto a partir da solicitação encaminhada ao IPHAN-RS pelo representante do DOCOMOMO-Brasil, Prof. Carlos Eduardo Dias Comas, em 4 de setembro de 2004, acatada pela Superintendência conforme Memorando 581 de 06/07/09. A solicitação inicial veio acompanhada de cópias da documentação que compõe a instrução do processo de tombamento da Prefeitura de Porto Alegre, tombamento esse efetivado em 11 de novembro de 2005. O complexo arquitetônico pertence ao Jockey Club do Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Diário de Notícias, s/n, no Bairro Cristal em Porto Alegre. As cópias dos documentos elaborados por técnicos da Equipe do Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria Municipal da Cultura – EPAHC, datados de 2003, foram anexadas ao processo que, em 16/04/2010, recebeu o número 1.593-T-10 “para continuidade da Série Histórica Processos, do Arquivo Central do IPHAN”, conforme Memorando n.º 024/2010/CODOC/COPEDOC/DAF. (Excertos do Parecer do IPHAN, de autoria da Arq. Me. Ana Luiza Valle Oliveira)

DOCOMOMO-RS. Em 2010 o processo recebe o número 1.593-T-10 e retorna de Brasília em 2011 para complementação de sua instrução, elaborada por técnicos do IPHAN-RS, de acordo com as normas vigentes no Instituto. Além de adequação e atualização de documentos e imagens do conjunto, foi elaborada a complementação da justificativa para o tombamento. Nessa altura, significativas alterações no contexto urbano do Hipódromo já haviam sido feitas, anteriores ao pedido de tombamento. Neste mesmo ano de 2011 é redigido documento que permite o ajuste da pista ao padrão americano e delimita o entorno do Jockey Club do Rio Grande do Sul, em busca de preservar “a ambiência remanescente dessas transformações”, conforme documento da EPAHC (EPAHC, 2011). Tais transformações resultaram na construção de um Shopping Center, três torres de edifícios comerciais, um Hipermercado, uma torre de tratamento de esgoto e um futuro condomínio de luxo, hoje em obras, além de uma mega *petshop*. Sinal dos tempos. Vale lembrar que esta área se situa próxima à Fundação Iberê Camargo, conhecido projeto de Álvaro Siza, na sequência da pista que conduz do centro, passando pela Fundação, em direção à zona sul, e que tinha, na curva que costeia a orla do Guaíba, a chamada Ponta do Melo, o antigo Estaleiro Só, hoje destruído para a construção de um edifício inadequado em qualquer sentido que se possa analisá-lo.

Figura 2 - Imagens Google Earth. À esquerda, em vermelho, área original da sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Figura 3 – Áreas “aproximadas” com atuais empreendimentos. Em azul, área onde atualmente existe um Hipermercado e um Shopping Center; em amarelo, área de condomínio privado, atualmente em obras onde também existe uma *mega petshop*; no “L” que corresponde à atual área do Jockey Club do Rio Grande do Sul, a pista de corridas reformulada para atender às dimensões dentro dos padrões atuais.

Figura 4 – Imagem do Google Earth com numeração dos edifícios principais: 1 Pavilhão Popular, 2 Pavilhão Social, 3 Paddock, 4 Casa de Apostas Reta, 5 Casa de Apostas Curva, 6 Rink do Paddock.

Mesmo com as obras estranhas à sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul, e ainda que sua implantação no tecido urbano, como articulador entre zona sul e zona central da cidade, tenha sido descaracterizada pelas negociações do clube que permitiram a construção dos

empreendimentos já citados, não há dúvida quanto à qualidade do conjunto que se mantém. A importância do conjunto como documento de uma arquitetura alinhada com a produção de arquitetura moderna brasileira e sul americana, inserindo-a no contexto mundial, é reforçada, como bem está descrito na instrução de tombamento federal, pela relação cultural entre Brasil e Uruguai, dois países que têm, inclusive, um bem binacional reconhecido pelo Mercosul Cultural e tombado em 2011: a Ponte Internacional Barão de Mauá, ligação entre os municípios de Jaguarão, no Brasil e Rio Branco, no Uruguai. Além disso, as inovações construtivas, a cargo dos Engenheiros Ernesto Krieger, Horst Wender (concreto armado) e Carlos Machado (concreto protendido) são também marco que indica relevância nacional à sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul para efeito de tombamento federal, ainda em espera.

Apesar de tais justificativas, o conjunto seguiu se deteriorando. Seu programa, o mundo do Turfe, antes um chamariz para grandes plateias, reduziu-se, ainda que recentemente tenham sido feitas, sob a égide de um plano diretor específico para a área, a adaptação da pista de corridas para o novo padrão americano (fig. 3), bem como tenham sido construídos em novo local, o setor de baias, com apoios e hospital veterinário, demonstrando alguma vitalidade para o esporte/jogo. Essas intervenções foram feitas a cargo da Kiefer Arquitetos, assim como o plano diretor para o conjunto, dentro da área remanescente à original. Igualmente sob orientação do Arquiteto Flávio Kiefer, têm sido feitas obras emergenciais como a nova impermeabilização e troca do telhado das lajes de cobertura dos três pavilhões, bem como vedações provisórias de parte das esquadrias, em chapa metálica, para conter umidade, o que detém o literal *tombamento* dos edifícios, especialmente do Pavilhão Popular, o que está em pior estado de conservação.

Figuras 5 e 6 – Pavilhão Popular alagado. Imagens da autora, 2017.

Figuras 7 e 8 – Pavilhão Popular seco. Imagens da autora, 2022.

A nova história do patrimônio tombado que se escreve ao longo dos últimos anos, entre perdas e danos, bem como tentativas de adequação e preservação dos objetos arquitetônicos, é confusa e controversa. Bem como é confusa e controversa a discussão sobre hierarquias de intervenções sobre os edifícios: próteses ordinárias, substituições, complementações, amputações. O que são mesmo?

O SISTEMA DE CIRCULAÇÕES

Figura 9 – Principais elementos de circulação dos edifícios.

Se analisado sob o ponto de vista da composição de seus três pavilhões, o conjunto do Jockey Club apresenta, como programa principal e comum a todos, balcão de apostas, restaurante/bar e arquibancadas. Além disso há apoios diversos, importantes, mas secundários, em cada um dos pavilhões. Porém, tanto quanto os espaços vazios que resultam do arranjo dos edifícios em sua implantação, internamente é o sistema de circulações que serve de amálgama entre mezaninos que por vezes são espaços desocupados, articulados por vazios gerados especialmente entre lajes sinuosas. A exceção programática é o chamado Salão Preto, do Pavilhão Social, que abrigava jantares e reuniões sociais relevantes no contexto do Turfe, hoje transferidas para o chamado Salão Amarelo², totalmente descaracterizado, que consiste em uma espécie de grande sala no último pavimento do Pavilhão Social, alheio às qualidades do edifício ao qual pertence. Igualmente alterado, um dos mezaninos do Salão Preto foi fechado com divisórias de vidro transformando-se no Salão Cristal, alterando, com sua existência, o projeto original.

Vistas diversas se descortinam em meio ao deslocamento do público que é encaminhado de forma impositiva pela distribuição dos elementos de entrada, saída e de conexão, como rampas e escadas, o que anima os pavilhões e seus entornos em uma coreografia que equilibra a distribuição do público em caso de grandes eventos, como comportava o programa em sua vitalidade original. Mesmo com o “esvaziamento” das arquibancadas em favor das apostar virtuais, o sistema de movimentos permanece como estruturador dos edifícios.

² Infelizmente o espaço teve o piso original coberto por cerâmica e os pilares, originalmente em pastilha, foram rebocados. O vice-presidente atual do clube, Sr. Sérgio Silvyo Baumgarten Junior (em 09 de novembro de 2022) relata que este era fonte de renda utilizado para aluguel e recepção de eventos, mas que o PPCI não estava de acordo com as atuais normas e que, para que sua adequação, seria necessário descaracterizar ainda mais o edifício.

É relevante a opção, feita por Siri, de sistemas de conexão entre pavimentos diferentes nos três edifícios. Simplificadamente, os pavilhões se organizam em torno de dispositivos diferentes em cada pavilhão, tendo como principais: rampas no Pavilhão Popular, escadas rolantes no Pavilhão Social e escadas convencionais no Paddock (Fig. 9 e 10), que conta também com um elevador. Se tomados com relação à forma longitudinal dos edifícios, os elementos de conexão se organizam de forma perpendicular, no caso da escada rolante majestosa do Pavilhão Social, e de forma paralela, no caso das rampas do Pavilhão Popular e das escadas do Paddock. São, todavia, distribuídas escadas secundárias, mas igualmente articuladoras da coreografia interna dos edifícios, em diagonais e paralelamente (Fig. 11). Interconectando o conjunto arquitetônico, há um sofisticado sistema de túneis — hoje completamente abandonado — que ressalta a importância do movimento dada ao projeto por Fresnedo Siri.

Figura 10 – Elementos de circulação dos edifícios.

Figura 11 – Disposição geométrica dos elementos de circulação principais.

Tanto a escada rolante principal do Pavilhão Social³ quanto o elevador localizado no Paddock, foram substituídos por novos equipamentos, em face da impossibilidade de manter em funcionamento os equipamentos originais. O elevador recentemente, em 2022, a escada rolante há alguns anos, em 2013. Vale uma aproximação à troca da escada rolante do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, conhecido como o Pavilhão da Bienal de São Paulo, edifício de Niemeyer, tombado nas esferas municipal, estadual e federal, que está sendo feita no momento em que este artigo é escrito, pelos mesmos motivos que levaram à troca dos dispositivos mencionados no Conjunto arquitetônico do Jockey.

**Figuras 12- Nova escada rolante na entrada principal do Pavilhão Social (ortogonal ao edifício).
Figura 13- Jogo de escadas rolantes (originais e desativadas) e fixa, que levam ao térreo do Pavilhão Social.
Fotos da autora, 2017.**

Com atenção ao Pavilhão Social, existem mais dois pontos com escadas rolantes, paralelas ao sentido longitudinal do edifício, originais, mas inoperantes. Resta saber se vale mantê-las como dispositivo original, mas inerte, sacrificando o sistema de movimentos dentro do edifício, ou se a substituição, como foi feita com a escada rolante principal, se justifica em nome da vitalidade das circulações. Ainda que, mesmo inertes elas funcionem como escadas, a percepção do edifício, originalmente vinculada a meios mecânicos que transportam o observador de um ponto a outro sem que este esteja em movimento, é alterada. Tendo a achar que o que deve ser mantido, nesse caso, é o sistema de movimentos.

ONDE ESTÁ A RAMPA?

No sentido da argumentação aqui exposta, o caso do Pavilhão Popular é ponto chave para compreensão das alterações nos edifícios. Este pavilhão estrutura-se por meio do balizamento imposto pelo conjunto de pilares e pelo jogo de duas rampas que sobem, uma do centro para a periferia e outra da periferia para o centro, repetindo-se à esquerda e à direita da entrada central do edifício. Na figura 15 vemos uma imagem ironicamente fantasmagórica do jogo de rampas à direita do edifício. Ainda que pouco definida, a imagem é prova de que as rampas à

³ A escada rolante do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, mais conhecido como Pavilhão da Bienal de São Paulo, obra de Oscar Niemeyer para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, será substituída por uma nova até dezembro de 2022. Inaugurada em 1954, era a primeira escada rolante de São Paulo, o maquinário foi descrito na época pelo jornal Folha da Manhã como “A escada tem marcha reversível, isto é, pode funcionar tanto para subir como para descer. Um motor de dez cavalos aciona os degraus, e o corrimão da escada também é móvel, acompanhando o movimento.” (Folha de São Paulo, 12/11/22). A obra de Niemeyer é tombada nas esferas municipal, estadual e federal.

direita da entrada do edifício, em seu térreo, foram construídas conforme o projeto vencedor do concurso.

Figura 14 - Fotografia das rampas à esquerda da entrada do Pavilhão Popular. Foto da autora, 2017.

Figura 15 - Pavilhão Popular. Detalhe da rampa à direita da entrada central do pavilhão. Imagem recortada e contrastada sobre foto do acervo Azevedo Moura e Gertum da extinta UniRitter. Manipulação da autora, 2022.

Na figura 17 vemos as rampas à esquerda, no estado atual, felizmente secas, ao menos. Na figura 18, o vazio entre colunas demonstra a profanação do edifício, resultado da falta gerada por uma intervenção que propõe o deixar de existir e que, assim, altera o conjunto de rampas que só volta a se estabelecer, alterado, no primeiro pavimento. Profanado pela retirada de elementos de arquitetura estruturadores, o partido, que originalmente propõe uma sobreposição de rampas que cria um ritmo por repetição, tem sua lógica interna alterada. Onde está a rampa?

Figura 16 – Pavilhão Popular. Imagem com a rampa à direita da entrada central do pavilhão. Imagem original do acervo Azevedo Moura e Gertum da extinta UniRitter.

Figura 17 – Pavilhão Popular, imagem do jogo de rampas à esquerda da entrada principal. Foto da autora, 2022.

Figura 18 - Pavilhão Popular, imagem vazia de rampas à direita da entrada principal. Foto da autora, 2022.

Figura 19 - Imagem da marca de remendo no piso no local onde foram retiradas as rampas. Foto da autora, 2022.

Se pensarmos quando começa a deterioração de um patrimônio, somos levados, neste caso, a um ato inicial: a retirada, sem cerimônia, das duas rampas do pavimento térreo do Pavilhão Popular.

A falta das duas rampas já está descrita no documento de notificação de tombamento na esfera municipal, com data de 11 de novembro de 2005, no qual consta a recomendação: “Restituição da rampa localizada no pavimento térreo do pavilhão popular” (NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO, 11/11/2005. Item 6, p. 3). No entanto, não foi possível descobrir ao certo a data e as circunstâncias da retirada das rampas.

ANEXOS INDESEJADOS

Muito se fala da edição da Casa Cor que foi montada no Pavilhão Social do Jockey Club do Rio Grande do Sul, em 2003. Vários vestígios da mostra perduraram por anos, mas o caráter das intervenções é, em sua maioria, o de próteses ordinárias, cenográficas e retiráveis, como foi feito já em grande parte. No entanto, persiste a existência de banheiros “remodelados” que não respeitam o edifício, incluindo paredes que obstruem os panos de vidro da fachada principal. Voltamos ao ponto de partida: o que faz com que seja permitida uma intervenção tão descontextualizada, em um bem tombado? Onde reside o problema social que assola uma elite com poder decisório e que seria o veículo que poderia acionar as possibilidades reais de revitalização de um patrimônio de tal envergadura?

PALAVRAS FINAIS

Com base na composição alterada, atípica, que resulta da supressão de um elemento estruturador na composição de um edifício — como a retirada das rampas citadas —, há uma região nebulosa, situada entre limites igualmente um pouco indeterminados, que inclui toda e qualquer ação sobre os edifícios em questão. No caso da retirada deste tramo do conjunto de rampas do Pavilhão Popular, trata-se da retirada de um elemento de arquitetura constitutivo do projeto, estruturador de todo o conjunto, tendo em vista sua lógica de distribuição de circulações. Não se trata de elemento complementar ou suplementar, mas fundamental.

Finalmente, não se pode deixar de sentir um certo alívio ao ver os edifícios secos. Mas isso é pouco. O clube conta, hoje, com a verba proveniente de negociação de índices construtivos para efetuar obras no conjunto, insuficientes diante do tamanho da empreitada. Ademais, o quadro societário, hoje, é pequeno e a anuidade, ínfima. Infelizmente, se não forem lucrativos, os edifícios não receberão um aporte capaz de sustentar uma revitalização adequada. Estamos, portanto, diante do capital. Mas de uma visão de capital tacanha e estreita, que não percebe potencialidades culturais do complexo de edifícios em questão.

REFERÊNCIAS

ARCHDAILY. **Jockey Club do Rio Grande do Sul / Kiefer Arquitetos**. 14 de novembro, 2022. https://www.archdaily.com.br/br/929574/jockey-club-do-rio-grande-do-sul-kiefer-arquitetos?ad_medium=office_landing&ad_name=article

CANEZ, Anna Paula; COMAS, Carlos Eduardo; BOHRER, Glênio. **Arquiteturas cisplatinas**: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre. Porto Alegre: UniRitter Ed., 2004.

DALL'AGNOL, Mariane. **Proposta de intervenção para o conjunto do Hipódromo do Cristal em Porto Alegre**. Orientadora: Juliana Cardoso Nery. 2018. 332 f. Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018.

DURVAL, Nathalia. Conheça a primeira escada rolante de SP, que nasceu em 1954 e irá para o ferro velho. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 12 de novembro de 2022.

EPAHC. Proposta de regime de entorno do Jockey Club do RS. **Documento nº 001.023001.11.9**, 14/07/2011; Fl. Nº 5.

MAIA, Guilherme Rene. **Jockey Club do Rio Grande do Sul**: patrimônio moderno e requalificação urbana. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas. 2012. 145f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2012.

OLIVEIRA, Ana Luiza Valle. Parecer de encaminhamento da instrução de tombamento nacional do Hipódromo do Cristal. **Processo nº 1.593-T-10 / IPHAN**.

ENTREVISTAS:

Ana Luiza Valle Oliveira, Arq. Me. (novembro de 2022)

Flávio Kiefer, Arq. Me. (novembro de 2022)

Sergio Baumgarten, Vice-Presidente Jockey Club do RS (novembro de 2022)

Ivete Adamoli, funcionária do Jockey Club do RS (novembro de 2022)